

**OBRAZLARNI ANGLASH MASALALARIDA MANTIQUIY
QONUNIYATLARNI IZLASH UCHUN ALOMATLAR FAZOSINI
QURISH.**

**Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston miliy universiteti, Amaliy
matematika va intellektual texnologiyalar fakulteti, Algoritmlar va dasturlash
texnologiyalari kafedrası, Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari
yo‘nalishi, Magistr Sotimov Sherzod Matqurbon o‘g‘li**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqoladada har qanday tanlanmalarning tartiblangan to‘plami bilan tavsiflanib, undagi har bir son qandaydir xossaning qiymati bo‘ladi. Bu qiymatlar o‘zlari ifodalaydigan xossaning haqiqiy qiymatlariga mos kelmasligi mumkin, ular masshtablash, normallashtirish yoki boshqa turdagi amallar natijasi bo‘lishi mumkin.

Obrazlarni sinflarga ajratish. Masala, alomatlar vektori orqali berilgan kiruvchi obrazni (masalan, ovoz signali yoki qo‘l yozmalarni belgisini) oldindan berilgan bir yoki bir nechta sinflarga tegishligini ko‘rsatishdan iborat. Bu toifa masalalarga harflarni anglash, nutqni anglash, elektrodiagramma signallarini sinflarga ajratish, qon kataklarini sinflarga ajratish masalalarini misol keltirish mumkin.

**ПОСТРОЕНИЕ СИМПТОМНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ
ПОИСКА ЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В ЗАДАЧАХ
ВОСПРИЯТИЯ ОБРАЗОВ.**

**Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Факультет прикладной математики и интеллектуальных технологий,
Кафедра алгоритмов и технологий программирования, Информатика и
технологии программирования, Магистр Сотимов Шерзод Маткурбон**

угли

АННОТАЦИЯ

В этой статье любая выборка описывается как упорядоченный набор, где каждое число является значением некоторого свойства. Эти значения могут не соответствовать фактическим значениям свойства, которое они представляют, и могут быть результатом масштабирования, нормализации или других типов операций.

Классификация изображений по классам. Задача состоит в том, чтобы показать, что входящее изображение (например, звуковой сигнал или рукописный символ), заданное вектором признаков, принадлежит одному или нескольким predetermined классам. Примеры проблем этого типа включают распознавание букв, распознавание речи, классификацию сигналов электродиаграммы и классификацию клеток крови.

CONSTRUCTION OF A SYMPTOM SPACE FOR THE SEARCH OF LOGICAL LAWS IN IMAGE PERCEPTION PROBLEMS.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Faculty of Applied Mathematics and Intellectual Technologies, Department of Algorithms and Programming Technologies, Computer science and programming technologies, Master's Sotimov Sherzod Matqurbon o'g'li

ANNOTATION

This article describes any selection as an ordered set, where each number is the value of some property. These values may not correspond to the actual values of the property they represent, and may be the result of scaling, normalization, or other types of operations.

Classification of images into classes. The problem is to show that an incoming image (for example, a sound signal or a handwritten symbol) given by a feature vector belongs to one or more predefined classes. Examples of this type of problems include letter recognition, speech recognition, electrodiagram signal classification, and blood cell classification.

Hozirgi zamonda kompyuter texnologiyalarining jadal sur'atlar bilan rivojlanishi, yangidan-yangi amaliy masalalarni sonli yechishga imkon bermoqda. Sun'iy intellekt yordamida masalalarni hal qilishning kaliti yechimni izlashda tanlanadigan variantlar sonini kamaytirishdan iborat. Buning uchun dastur inson fikrlash jarayonida qo'llaydigan prinsiplardan foydalanishi lozim.

Hozirgi kunda sun'iy intellektni yaratish bo'yicha ilmiy ishlar ko'pgina davlatlarda olib borilyapti. Intellekt — insonning tafakkur yuritish qobiliyati. Sun'iy intellekt — inson intellektining ba'zi vazifalarini o'zida mujassamlashtirgan avtomatik va avtomatiashtirilgan tizimlar xususiyati. Sun'iy intellekt shaxsning nisbatan barqaror bo'lgan, masalan, axborotni qabul qilish va undan ma'lum masalalarni hal qilishda foydalana olishi kabi aqliy qobiliyatini ifodalaydi.

Mantiqiy qonuniyat – yengil izohlanuvchi qoida (rule) bo'lib, o'rgatuvchi tanlanmadan qandaydir sinfning yetarlicha ko'p obyektlarni ajratadi va boshqa sinflar obyektlarini deyarli ajratmaydi. Mantikiy qonuniyatlar qoidalar induksiyasi (rule induction) algoritmlari deb nomlanuvchi mantiqiy klassifikatsiya algoritmlarining keng sinfi uchun elementar “qurilish bloklari” hisoblanadi. Mantikiy qonuniyatlar qoidalar (rules) deb nomlanadi. Tanlanma bo'yicha qoidalarni izlash jarayoniga berilganlardan “bilimlarni ajratib olish (knowledge discovery)” deb nomlanadi. Bilimlarga alohida talab qo'yiladi – ular izohlanuvchi, ya'ni odamlarga tushunarli bo'lishi kerak. Amalda qonuniyatlarni aksariyat holatlarda elementar mulohazalar soni ko'p bo'lmagan konyuksiya ko'rinishida izlanadi. Odatda, odamlar o'z turmushidagi va kasbiy mahorati bilan bog'liq qonuniyatlarni aynan shunday shaklda ifodalashga ko'nikishgan. Shaklni tanlash konkret masala xususiyati bilan aniqlanadi. Umumiy holda shaklga izohlanish va samarali izlash talabi qo'yiladi. Masalan, yarim tekislik shaklidagi qonuniyatlardan foydalanishda gipertekislikni ajratuvchi vektor α normasi va $\alpha \neq 0$ siljishi parametrlar hisoblanadi. Informativlikni maksimumlash masalasi α va $\alpha \neq 0$ qiymatlarini shunday tanlash masalasiga keltiriladiki, natijada gipertekislikning bir tomonida asosan bitta sinf obyektlarining yotishini ta'minlashi talab qilinadi.

Chegaraviy shartlar konyuksiyalarning parametrik oilasi

$$\varphi(x) = \prod_{j \in J} \alpha_j f_j(x) \beta_j$$

ko'rinishida aniqlanadi.

Izohlanuvchanlik talablari:

- 1) kam sondagi alomatlarga bog'liq bo'lishi;
- 2) formulasini tabiiy tilda ifodalash mumkin bo'lsin.

Sindrom qoidalarning parametrik oila: $\varphi(x) = \prod_{j \in J} \alpha_j f_j(x) \beta_j \quad K$.

Sharlar parametrik oilasi: $\varphi(x) = \prod_{j \in J} |\alpha_j f_j(x) - f_j(x_0)|^{\gamma} \quad R^{\gamma}$.

Yarim tekisliklar parametrik oilasi: $\varphi(x) = \prod_{j \in J} \alpha_j f_j(x) \alpha_0$.

Qo'yilgan masala uchun α_0 siljish qiymatini tanlashning o'ziga xos usuli [6] maqolada taklif qilingan bo'lib, unda miqdoriy (boshlang'ich va latent) alomatlarni o'zaro kesishmaydigan intervallarga bo'lish mezonini asoslanadi.

Informativlik muammosi alohida masala ko'rinishida qaraladi.

To'rtta kattalikni kiritaylik:

1) $P_y = \prod_{i=1}^m [y_i = y] - E_0 = (y_1, \dots, y_m)$ – tanlanmaning ma'qullay-digan obyektlar miqdori;

2) $N_y = \prod_{i=1}^m [y_i \neq y] - E_0 = (y_1, \dots, y_m)$ – tanlanmaning inkor etuvchi obyektlar miqdori;

3) $p_y(\varphi) = \prod_{i=1}^m \varphi(x_i) = 1 [y_i = y]$ – ϕ qoidalar bilan ajratilgan ma'qullaydigan obyektlar miqdori;

4) $n_y(\varphi) = \prod_{i=1}^m \varphi(x_i) = 1 [y_i \neq y]$ – ϕ qoidalar bilan ajratilgan inkor etuvchi obyektlar miqdori;

Intuitiv ravishda aytish mumkinki, $\varphi(x)$ informativ bo‘ladi, agar bir vaqtning o‘zida $p_y(\varphi) \rightarrow \max$ va $n_y(\varphi) \rightarrow \min$ bajarilsa. Bu intuitiv talabni formallashtirish oson emas. Tanlanmadagi predikatning informativligini $I(p_y(\varphi), n_y(\varphi))$ funksiyasi sifatida aniqlashga qilingan “sodda” harakatlar adekvat bo‘lmagan natijalarga olib kelishini misollarda ko‘rsatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Игнатьев Н.А. Вычисление обобщённых показателей и интеллектуальный анализ данных // Автоматика и телемеханика. 2011. № 5. С.183-190.

2. Игнатьев Н.А. Интеллектуальный анализ данных на базе непараметрических методов классификации и разделения выборок объектов поверхностями. – Ташкент: Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 2009. – 120 с.

3. Круглов В. В., Дли М. И., Голунов Р. Ю. Нечеткая логики и искусственные нейронные сети: Учеб.пособие. – М.: Издательство Физико-математической литературы, 2001. – 224 с. – ISBN 5-94052027-8.

Суюнов Н. Д., Игнатьев Н.А., Мадрахимов Ш.Ф., Икрамова Г. М. Фармакоэкономические исследования лекарственного обеспечения больных бронхиальной астмой в Узбекистане // Фармация, Москва, 2011, №3, С. 33-36.